

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

FAMÍLIA, SOCIEDADE E SISTEMA PRISIONAL: A REALIDADE FEMININA

 DOI: 10.5281/zenodo.16219021

1. Witalo Brenno Martins Acioli
2. Ingrid Harmony Cabral da Silva
3. Dayane Lopes de Medeiros
4. Cleuber Iguape Abidu Figueiredo

1. Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, Pernambuco, Brasil;
2. Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, Pernambuco, Brasil;
3. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil;
4. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil.

Palavras-Chave: Sistema Prisional; Família; Política Pública; Abandono.

Introdução: O sistema prisional foi idealizado para atender as demandas masculinas, uma vez que se era impensável a mulher (cuja imagem criada pelo patriarcado era de docilidade), fosse capaz de adentrar na criminalidade. Todavia, a realidade atual demonstra outro panorama, de modo que apesar de haver presídios femininos, estes não oferecem condições mínimas existenciais para as mulheres, além de haver estigmas sociais em relação a mulher presa que gera o abandono familiar. **Objetivo:** Analisar os estigmas impostos pela sociedade e pela própria família no momento em que a mulher é encarcerada, bem como examinar de que forma sua dignidade é ferida, especialmente diante do abandono estatal que se reflete na precariedade do sistema prisional feminino. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com análise documental e bibliográfica. Foram utilizados dados de relatórios do Conselho Nacional de Justiça, do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). Além disso, analisaram-se obras acadêmicas com entrevistas concedidas por mulheres egressas do sistema prisional, com o intuito de compreender suas vivências e os impactos do encarceramento em sua dignidade, como a obra “Presos que Menstruam” de Nana Queiroz. **Resultados:** Constatou-se que o estigma social atribuído à mulher presa extrapola os muros do cárcere, estendendo-se às relações familiares e comunitárias. A partir de falas relatadas em pesquisas já publicadas e que realizaram entrevistas com as mulheres presas, foi relatado o abandono por parte dos filhos, companheiros e demais parentes. Observou-se, ainda, a ineficiência de políticas públicas voltadas à saúde da mulher, à maternidade no cárcere e à garantia de condições mínimas de higiene e segurança, mesmo sabido, a título de exemplo, que as mulheres precisam de absorventes em razão da menstruação, em muitos casos sequer há esse fornecimento. **Conclusão:** Conforme supracitado, conclui-se que o sistema prisional feminino brasileiro não atende às especificidades de gênero e contribui para a violação da dignidade das mulheres presas. É urgente a implementação de políticas públicas eficazes que garantam os direitos humanos dessas mulheres e rompam com os ciclos de abandono e invisibilidade. Destaca-se, ainda, a importância de que essas políticas sejam também pensadas em âmbito municipal, pois são nos municípios que as pessoas vivem, e, em muitos casos, recorrem aos poderes públicos locais para solução de problemáticas, como o fato de que muitas famílias abandonam as presas em razão da distância entre a residência familiar e o presídio, dificultando a locomoção, principalmente para pessoas hipossuficientes financeiramente.